

Comparação de técnicas de suavização de ruídos em imagens 3D de mama densa

Carlos Alberto da Costa Junior
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1915-9137

Ana Claudia Patrocínio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Abstract — During the acquisition of mammographic images there is the insertion of noise, so it is necessary to study techniques of denoising. With these techniques it is possible to obtain a better quality image in which it will be possible the early detection of any finding in the breast. In this work we used the Wiener, Coiflets and Fejer-Korovkin a filters to evaluate the effectiveness in denoising the following parameters: peak signal-to-noise ratio (PSNR), structural similarity (SSIM) and measure of enhancement (EME). After processing, it was found that all filters used were effective in smoothing noise with signal preservation and original image structure.

Keywords — denoising, Wiener, wavelet, Coiflets, Fejer-Korovkin, PSNR, SSIM, EME

I. INTRODUÇÃO

Atualmente, o método mais utilizado e mais eficaz para rastreamento e detecção precoce do câncer de mama, é a mamografia. Este exame tem a função de reproduzir imagens da mama em que é possível obter informações sobre o interior das glândulas mamárias utilizando um feixe de raios X pouco energético, por essa razão é considerado um método eficiente, pois em grande parte dos casos, é possível identificar lesões não palpáveis [1,2,3].

Durante o processo de aquisição das imagens mamográficas há, de forma inerente, a inserção de ruído que pode ser ocasionado devido a instrumentação, erros de transmissões e compressão [4]. O ruído pode ser quantificado pelo percentual de pixels (sinais) que foram corrompidos durante o processo, os mais comuns presentes neste tipo de imagem são: quântico e gaussiano.

O ruído quântico é resultante da variação dos fótons de raios X que são absorvidos pelo detector em um intervalo de tempo, ele possui relação inversamente proporcional com a dose em que o paciente é submetido [5]. Este ruído reduz o contraste da imagem, com isso, dificulta a detecção de pequenas lesões [6]. Já o ruído gaussiano, trata-se de um ruído aleatório em que é feita uma distribuição gaussiana dos seus valores de amplitude ao longo do sinal, de modo que se existe uma variação aleatória (randômica) dos valores dos pixels e com isso há a perda de detalhes da imagem [7].

Sendo assim, etapas de pré-processamento, cujo objetivo é remover ou suavizar os ruídos presentes na imagem se tornam fundamentais para que se tenha uma imagem de melhor qualidade. Com isso, a análise de desempenho de filtros digitais e sua aplicação em imagens mamográficas se torna um importante aliado para que seja possível a detecção precoce de achados em estágios iniciais. Além de auxiliar também para técnicas posteriores de realce de contraste.

Existem várias técnicas de suavização de ruídos presentes na literatura, sendo assim, Hamed e Colaboradores [8] testaram a eficácia dos filtros: Wiener, mediana, mediana adaptativo, gaussiano e média na remoção dos seguintes ruídos: sal e pimenta, gaussiano, speckle e poisson. Em etapas distintas foram inseridos os ruídos nas imagens provenientes do banco mini-MIAS (*Mammographic Image Analysis Society*) para a verificação de qual seria mais efetivo no *denoising*. Como métrica de desempenho de qualidade foram usadas: Erro Quadrático Médio (MSE), Pico da Relação Sinal Ruído (PSNR) e Blurriness, cuja função é comparar o borramento entre a imagem processada com a imagem original. Para o ruído sal e pimenta o filtro mediana adaptativo foi o mais eficaz. Já para os ruídos gaussiano, speckle e poisson os filtros de média e Wiener foram mais bem sucedidos. Ao combinar todos os filtros os autores concluíram que os filtros de Wiener, média e mediana adaptativo foram eficazes no processo de *denoising*.

Na literatura são encontrados vários tipos de técnicas que são capazes de suavizar ruídos [9][10]. Dentre elas, o filtro Wiener é bastante utilizado e se mostra um dos mais eficazes ao realizar a suavização de ruído preservando sinal e estrutura da imagem [10]. Filtros de média e mediana também são utilizados para realizar denoising em imagens mamográficas, eles também apresentam um desempenho satisfatório, porém com resultados inferiores aos apresentados pelo Wiener. Atualmente, se encontra também trabalhos que se utilizam da família wavelet como técnica de filtragem em ruídos e os resultados mostram-se bastante promissores [10][11].

O objetivo deste trabalho é avaliar a suavização de ruídos de imagens mamográficas adquiridas no modo C-View – 3D de mamas densas, considerando a preservação do sinal. Para isto foram utilizados os filtros de Wiener e dois filtros da família wavelet sendo eles: Coiflets e Fejer-Korovkin. Para a avaliação quantitativa desses filtros, foram utilizados os parâmetros: pico da relação sinal ruído (PSNR), índice de similaridade estrutural (SSIM) e *Measure of Enhancement* (EME).

II. MATERIAIS E MÉTODOS

O banco de imagens utilizado foi o C-View, cujas imagens foram adquiridas no Instituto de Radiologia (InRad) do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC - FMUSP). O equipamento usado foi um mamógrafo digital de campo total (FFDM) da fabricante Hologic Inc., modelo Selenia® Dimensions®, com o recurso de tomossíntese embutido e 12 bits de resolução de

contraste. Foram utilizadas 20 imagens de imagens de mama densas adquiridas no modo 3D.

A. Filtros:

O filtro Wiener é um filtro adaptativo passa baixa para remoção de ruído. Ele utiliza frequências espectrais e com isso é possível realizar o processo de restauração de imagens e diminuir a média quadrática de erros que podem ocorrer durante o processo. Tendo conhecimento do espectro de potência da imagem original e da imagem com ruído, a técnica considera os efeitos do ruído e procura minimizar a diferença entre a imagem restaurada e a original [12].

Para a filtragem usando o filtro de Wiener leva-se em consideração que a imagem e o ruído presente nela são variáveis aleatórias. Assim é possível encontrar um valor de \hat{f} que tenha um erro quadrático médio mínimo em relação a f original. O erro é calculado pela Equação 1 [13].

$$\hat{F}(u, v) = \left[\frac{1}{H(u, v)} \frac{|H(u, v)|^2}{|H(u, v)|^2 + S_n(u, v)/S_f(u, v)} \right] G(u, v) \quad (1)$$

Em que:

$H(u, v)$ é a função de degradação, $G(u, v)$ é a função da imagem degradada, $S_n(u, v)$ é espectro do ruído e $S_f(u, v)$ é o espectro da imagem degradada.

A transformada wavelet se baseia em dividir o sinal em segmentos ou janelas. Para fazer essa segmentação do sinal se usa uma série de funções base, chamadas de wavelet mãe. Nela existem as seguintes de controle de janela, sendo elas: a escala que permite variar o comprimento da janela e a translação que desloca a janela ao longo do sinal. Sendo assim, é possível avaliar as frequências presentes no sinal e determinar sua localização no domínio do tempo. Pelo fato da escala variar, se presume que a transformada pode fornecer mais informações de cada componente espectral no tempo [14]. Considerando um sinal discreto, que possua N pontos. E $\Psi_{a,b}(x)$ é a função Wavelet derivada de uma função $\Psi(x)$, por meio da transformação demonstrada na Equação 2.

$$\Psi_{a,b}(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \Psi\left(\frac{x-b}{a}\right) \quad (2)$$

Existem diversas opções para a função wavelet-mãe. Para este trabalho foram usadas as funções Coiflets e Fejer-Korovkin.

Coiflets que apresenta como característica principal suportar de forma compacta wavelets com maior número de momentos iguais a 0 para de uma determinada largura de suporte [13]. Cujo o cálculo é mostrado na Equação 3.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \phi(t) dt = 1 \quad e \quad \int_{-\infty}^{+\infty} t^k \phi(t) dt = 0 \quad (3)$$

Para $1 \leq k < p$. Essas funções de escala são úteis no estabelecimento de fórmulas precisas de quadratura. Se f é C^k na vizinhança de $2J$ com $k < p$, então a expansão de Taylor de f até a ordem k [15].

A Fejer-Korovkin trata-se de um filtro passa baixa e mais simétrico que os filtros Daubechies, porém menos suave. Ele tem extensa aplicação na teoria da aproximação, e uma resposta de frequência adequado à medida que o suporte aumenta [16]. Sendo assim o filtro é definido pela Equação 4:

$$|m_0^n(\xi)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 1 + 2 \sum_{k=1}^n \theta_n(k) \cos(k\xi) (\xi - u) du \quad (4)$$

B. Métricas de Qualidade:

O pico da relação sinal ruído (PSNR) é uma medida bastante utilizada, pois ela é a proporção da potência do valor máximo da intensidade possível em uma imagem baseada na amostra por bits para seu erro quadrático médio expresso na escala logarítmica em decibéis [17]. Como mostrado na Equação 5:

$$PSNR = 10 \times \log_{10} \left(\frac{(l-1)^2}{MSE} \right) \quad (5)$$

Em que: l é a profundidade de pixel da imagem em intensidade de tom de cinza e o MSE é calculado conforme Equação 6:

$$MSE = \frac{1}{MN} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N (I_A(i, j) - I_B(i, j))^2 \quad (6)$$

O índice de similaridade estrutural (SSIM) é uma técnica capaz de avaliar a similaridade entre duas imagens. A técnica decompõe o sinal em três componentes, sendo: dois números reais que avaliam a iluminação geral e contraste da imagem, e uma imagem normalizada que contém apenas informações estruturais. Todas componentes são computadas de forma individual e depois comparadas de forma que se gera um índice de similaridade de 0 a 1, em que, 1 são imagens idênticas e 0 imagens totalmente diferentes [18]. O cálculo do índice de similaridade entre duas imagens é dado pela Equação 7:

$$SSIM(x, y) = \frac{(2\mu_{xy} + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)} \quad (7)$$

Em que μ_x e μ_y são a intensidade média estimada ao longo das direções X , Y e σ_x e σ_y são seus respectivos desvios padrão e σ_{xy} foi estimado.

Já o Measure of Enhancement (EME) é uma métrica utilizada para verificar o contraste da imagem. Esta métrica considera que uma imagem x (n, m) dividida em k_1 e k_2 , nos blocos $w_{k,l}(i, j)$ de tamanhos l_1 e l_2 e $\{\Phi\}$ seja uma determinada classe de transformações ortogonais usadas para aprimoramento de imagem com parâmetros de aprimoramento α , β e λ , e para ser encontrado [19], então o EME é definido pela Equação 8.

$$EME = \max_{\Phi \in \{\Phi\}} \times \left(\frac{1}{k_1 k_2} \sum_{l=1}^{k_2} \sum_{k=1}^{k_1} 20 \log \frac{I_{\max; k, l}^w}{I_{\min; k, l}^w} \right) \quad (7)$$

Em que:

$I_{max;k,l}^w$ representa o máxima da imagem $x(n, m)$ dentro do bloco $w_{k,l}(i, j)$;

$I_{min;k,l}^w$ representa o mínimo da imagem $x(n, m)$ dentro do bloco $w_{k,l}(i, j)$;

III. RESULTADOS

Os filtros supracitados foram aplicados nas 20 imagens de mama densa do banco C-View, com isso foram geradas 60 imagens processadas. A Fig. 1 mostra um exemplo das imagens resultantes do processamento.

Fig. 1.: Exemplo de Imagem do Banco C-View (a) Imagem Original; (b) ROI Imagem Original; (c) ROI Imagem Processada com o Filtro Wiener; (d) ROI Imagem Processada com o Filtro Coiflets; (e) ROI Imagem Processada com o Filtro Fejer-Korovkin

Com os resultados das métricas aplicadas é possível distinguir qual filtro obteve melhor desempenho na suavização de ruído, preservando o sinal. Na Tabela 1 tem as médias e os desvio padrão obtido com os três filtros.

TABELA 1 – Resultado da média e desvio padrão dos filtros testados para o banco C-View (Média e desvio padrão do parâmetro EME das imagens originais $\bar{X} = 4,4884$ e $\sigma = 0,97$)

FILTRO/MÉTRICA	PSNR ($\bar{x} \pm \sigma$)	SSIM ($\bar{x} \pm \sigma$)	EME ($\bar{x} \pm \sigma$)
Wiener	83,18 ± 2,18	0,998 ± 0,0005	4,184 ± 0,67
Coiflets	83,13 ± 1,71	0,998 ± 0,0004	4,497 ± 0,66
Fejer-Korovkin	83,01 ± 1,71	0,998 ± 0,0004	4,525 ± 0,70

A Fig 2 mostra o comparativo dos resultados do PSNR, em que o eixo y representa os valores obtidos pela métrica PSNR e o eixo x são as imagens processadas.

Fig. 2.: Gráfico com os valores do parâmetro de PSNR para todas imagens processadas.

A Fig. 3 mostra os valores obtidos com o parâmetro SSIM, em que o eixo y representa os valores obtidos pelo SSIM e o eixo x são as imagens processadas.

Fig. 3.: Gráfico com os valores do parâmetro de SSIM para todas imagens processadas.

Por fim, a Fig. 4 contém os resultados obtidos pelo parâmetro de qualidade EME, em que o eixo y representa os valores obtidos pelo EME e o eixo x são as imagens processadas.

Fig. 4.: Gráfico com os valores do parâmetro de EME para todas imagens processadas.

IV. DISCUSSÃO

Ao analisar as médias apresentadas pelos filtros, têm-se que todos os filtros preservaram estrutura, pois o valor do SSIM ficou muito próximo a 1, que indica imagens idênticas e considerando o desvio padrão obtido, pode analisar que o desempenho dos três filtros foi igual por esse parâmetro.

Pelo parâmetro PSNR, em que pode ser verificado a conservação de sinal pelo processo de suavização de ruído, o filtro Wiener obteve o valor maior, como mostrado na Tabela 1. Contudo foi o filtro que obteve o maior desvio padrão, isso também é verificado na Fig. 2 em que nota-se os maiores resultados para algumas imagens e menores para outras. Ao passo que os filtros da família wavelet (Coiflets e Fejer-Korovkin) apresentaram resultados similares aos do Wiener e ao analisar o gráfico apresentado na Fig. 2, tem-se que a curva apresentada possui menos variação que a apresentada pelo filtro Wiener.

Ao analisar o parâmetro de contraste (EME) é possível verificar que os filtros Coiflets e Fejer-Korovkin apresentaram a média dos resultados superior ao apresentado pela média das imagens originais. Sendo assim, apenas o filtro Wiener não apresentou realce de contraste no processo de denoising das imagens. Contudo a média do resultado obtido por este filtro, 4,184, foi similar ao resultado apresentado pela média das imagens originais, 4,484.

V. CONCLUSÃO

Sendo assim, no final deste trabalho, pode se concluir por meio da análise de todos os parâmetros utilizados que, todos os filtros se mostraram eficazes na remoção de ruídos. Haja visto que, houve uma variação mínima de valores para todos os parâmetros testados. Vale ressaltar que, os três filtros utilizados foram bem-sucedidos no processo de *denoising* e preservaram estrutura, pois foram obtidos valores de SSIM próximos a 1. Ao verificar os valores de PSNR tem-se também que, houve preservação de sinal na remoção de ruído.

Para trabalhos futuros, novos parâmetros serão testados a fim de verificar e comprovar a eficácia dos filtros em questão.

REFERÊNCIAS

- [1] Borges, Lucas R. et al. Pipeline for effective denoising of digital mammography and digital breast tomosynthesis. In: Medical Imaging 2017: Physics of Medical Imaging. International Society for Optics and Photonics, 2017. p. 1013206J. Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68–73.
- [2] Jain, Akshat; Singh, Sonam; Bhateja, Vikrant. A robust approach for denoising and enhancement of mammographic images contaminated with high density impulse noise. International Journal of Convergence Computing, v. 1, n. 1, p. 38-49, 2013.K. Elissa, “Title of paper if known,” unpublished.
- [3] Rangayyan, Rangaraj M. Biomedical image analysis.1. ed. Boca Raton: CRC Press, 2004.
- [4] Sinha, G. R.; Agrawal, Neha. Fuzzy based Image Enhancement Method. International Journal of Computer Applications, v. 975, p. 8887, 2015.
- [5] Dalmazo, Juciléia et al. Otimização da dose em exames de rotina em tomografia computadorizada: estudo de viabilidade em um hospital universitário. Radiologia Brasileira, v. 43, n. 4, p. 241-248, 2010.
- [6] Vieira, Marcelo AC et al. Metodologia para Redução de Ruído Quântico em Imagens Mamográficas e sua Aplicação em Sistemas Computacionais de Auxílio ao Diagnóstico (CAD). In: VIII Workshop de Visão Computacional. 2012.
- [7] Leon-Garcia, Alberto. Probability, statistics, and random processes for electrical engineering. 2017.
- [8] Hamed, Ghada et al. A Proposed Model for Denoising Breast Mammogram Images. In: 2018 13th International Conference on Computer Engineering and Systems (ICCES). IEEE, 2018. p. 652-657.
- [9] Mayo, P.; Rodenas, F.; Verdu, G. Comparing methods to denoise mammographic images. In: The 26th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE, 2004. p. 247-250.
- [10] Naveed, Nawazish et al. Quantum and impulse noise filtering from breast mammogram images. Computer methods and programs in biomedicine, v. 108, n. 3, p. 1062-1069, 2012.M. Young, The Technical Writer's Handbook. Mill Valley, CA: University Science, 1989.
- [11] Senthilkumar, B. et al. Combination of noise removal and contrast enhancement methods for the preprocessing of mammogram images-towards the detection of breast cancer. Bioscience Journal, v. 33, n. 6, 2017.
- [12] Bankman, Isaa Senthilkumar, B. et al. Combination of noise removal and contrast enhancement methods for the preprocessing of mammogram images-towards the detection of breast cancer. Bioscience Journal, v. 33, n. 6, 2017.c (Ed.). Handbook of medical image processing and analysis. Elsevier, 2008
- [13] Gonzalez, R. C.; Woods, R. E. 3rd. Edition. Digital Image Processing, Prentice Hall, 2007. 976p.
- [14] Dixit, Abhinav; Majumdar, Swatilekha. Comparative analysis of coiflet and daubechies wavelets using global threshold for image denoising. International Journal of Advances in Engineering & Technology, v. 6, n. 5, p. 2247, 2013.
- [15] Mallat, Stéphane. A wavelet tour of signal processing. Elsevier, 1999.
- [16] Varanis, Marcus; Pederiva, Robson. The influence of the wavelet filter in the parameters extraction for signal classification: An experimental study. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics, v. 5, n. 1, 2017.
- [17] Amoako-Yirenkyi, Peter; Appati, Justice Kwame; Dontwi, Isaac Kwame. A new construction of a fractional derivative mask for image edge analysis based on Riemann-Liouville fractional derivative. Advances in Difference Equations, v. 2016, n. 1, p. 238, 2016.
- [18] Wang, Zhou, et al. Image quality assessment: from error visibility to structural similarity. IEEE transactions on image processing 13.4 (2004): 600-612.
- [19] Aгаian, Sos S.; Panetta, Karen; Grigoryan, Artyom M. A new measure of image enhancement. In: IASTED International Conference on Signal Processing & Communication. Citeseer, 2000. p. 19-22.